

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20055252>

TOSHKENT VOHASI KARAM AGROTSENOZI ENTOMOFAG LARINING TURLAR TARKIBI

Qo'chqorov A.X.

O'zbekiston Milliy universiteti Toshkent O'zbekiston
e-mail: abdivohid6325@jmail.com

Ibragimov Q.S.

O'zbekiston Milliy universiteti Toshkent O'zbekiston

Xudoyberdieva U.

O'zbekiston Milliy universiteti Toshkent O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada keltirilgan ma'lumotlar ilmiy kuzatishlarimiz 2024 – 2025 yillari Toshkent viloyatining Bo'ka, Piskent, O'rtachirchiq va Zangiota tumanlarining o'ndan ortiq fermer xo'jaligi hududlari va xususiy xo'jaliklar karam arotsenozi dalalarida amalga oshirildi. Natijasida Toshkent vohasi karam agrotsenozida entomofaglarning 7 turkum, 22 ta oila, 46 ta avlodga mansub 64 ta turi qayd etildi.

Kalit so'zlar. Entomofag, agrotsenoz, tur, turkum, avlod, biogeotsenoz, xo'jalik, hasharotlar, vegetatsiya.

Аннотация. Представленные в данной статье, были собраны на основе научных наблюдений, проведенных в 2024 – 2025 годах на полях с агроценозом капусты более чем десяти фермерских хозяйств и частных хозяйств Букинского, Пискентского, Уртачирчикского и Зангиотского районов Ташкентской области. В результате в капустном агроценозе Ташкентского оазиса было зарегистрировано 64 вида энтомофагов, принадлежащих к 7 отрядам, 22 семействам и 46 родам.

Ключевые слова: энтомофаг, агроценоз, вид, семейство, род, биогеоценоз, насекомые, растительность.

Abstract. *The data presented in this article were collected based on scientific observations conducted in 2024 – 2025 in cabbage agroecosystem fields at more than ten farms and private households in the Bukhara, Pskent, Urtachirchik, and Zangiota districts of the Tashkent region. As a result, 64 species of entomophages belonging to 7 orders, 22 families and 46 genera were registered in the cabbage agroecosystem of the Tashkent oasis.*

Key words: *entomophage, agroecosystem, species, family, genus, biogeocenosis, insects, vegetation.*

Kirish. Bugungi kunda dunyo miqyosida atrof – muhitning keskin o'zgarishi qator ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Inson tomonidan tabiatning shiddat bilan o'zlashtirilishi, evolyutsiya jarayonida tashkil topgan tabiiy biogeotsenozlar va ularning tarkibiy komponentlari – o'simlik va hayvonot olami vakillarining inqiroziga sabab bo'lmoqda. Bu esa bioxilmaxillikni sezilarli darajadagi talofatlariga hamda qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishga havf tug'dirmoqda. Shu jihatdan o'simliklar zararkunandalari keltirib chiqaradigan biozararlanishlarning salbiy ta'siri dunyo qishloq xo'jaligida 1.4 trillion AQSH dollari miqyosida baholanmoqda va bu global yalpi ichki mahsulotning keskin kamayishiga olib kelmoqda. Shu sababli, biologik turlar xilma-xilligi, o'ziga xos xususiyatlari va ularning miqdorini boshqarishda innovatsion uslub va vositalardan samarali foydalanish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning ob'ekti va uslublari. Hasharotlarni yig'ish ishlari umum qabul qilingan entomologik usullar asosida olib borildi (Adashkevich, 1983; Xamraev, 1995, 2008). Hasharotlarni ushlab jarayonida an'anaviy usul entomologik tutqich to'r, eksgauster va hasharotlar tuzog'idan foydalanildi.

Zararkunanda hasharotlar populyatsiyasi zich bo'lganda, karam bargidan hasharotlarni yuvib olish orqali amalga oshirildi [2, 4]. Karam butun vegetatsiyasi davomida ertapishar (Iyun), o'rtapishar (Toshkent-10) va kechpishar (O'zbekiston-133) navlarida entomologik usullar [3, 5] bo'yicha statsionar uchastkalardan har 5-7 kunda, marshrut izlanishlarida esa oyiga 2 marta o'tkazildi.

Foydali va zararli hasharotlarni muntazam monitoring qilish tadqiqotlari kuzatuv va belgilangan uslublar asosida amalga oshirildi [8, 9, 10]. Entomofaglar statsionar uchastkalardan va marshrut izlanishlari jarayonida yig'ildi [4, 6, 7]. Karam zararkunandalarining turli bosqichlarida biologik, fenologik rivojlanishi va dinamik miqdorini aniqlash tadqiqotlari V.B.Kastromitin, N.D.Dobrinin, B.A.Gerasimov, Y.B.Bizova P. Stary uslublari, hasharotlar ekologiyasining aspektlari B.P.Adashkevich, J.Kroschel uslublari asosida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari. Mazkur tadqiqot ishlarini amalga oshirish maqsadida 2024-2025 yillar davomida Toshkent viloyati Piskent tumani “Shukurullaev Sharof” va “Amirxon Gulbahor” fermer xo'jaligi, O'rtachirchiq tumani “Kelajak nuri” va “Hakima” fermer xo'jaligi, Bo'ka tumani “Temur” va “Sardorbek” fermer xo'jaliklari va Zangiota tumani dehqon fermer xo'jaliklari hududlarida ekilgan karam dalalarida ertapishar (Farao F1, Parel F1, o'rtapishar (Termiz – 2500, Toshkent – 10,) kechpishar (O'zbekiston – 133, Sharqiya-2) navlarida stotsionar kuzatish ishlari amalga oshirilishi natijasida 2500 dan ortiq turli hasharotlar yig'ildi.

Yig'ilgan materiallar laboratoriya sharoitida aniqlanib, sistematik holga keltirildi natijada: COLEOPTERA turkumiga 12 ta oila, 23 avlodga mansub 30 ta tur, ORTHOPTERA turkumiga 4 ta oila, 8 avlodga mansub 9 ta tur, HEMIPTERA turkumiga 2 ta oila, 6 ta avlodga mansub 9 ta tur, LEPIDOPTERA turkumiga 3 ta oila, 6 ta avlodga mansub 8 ta tur, DIPTERA turkumiga 2 ta oila, 3 ta avlodga mansub 4 ta tur, DERMAPTERA turkumiga 1 oila, 1 ta avlodga mansub 2 ta tur, HOMOPTERA turukumiga 2 ta oila, 2 ta avlodga mansub 2 ta tur qayd etilganligi 1 – jadvalda o'z aksini topgan.

Jadval – 1

Toshkent vohasi karam agrotsenozi entomofaglarining turlar tarkibi (2024-2025 yillar)

№	Turkumlar	Oilalar	Avlodlar	Turlar
		Carabidae	<i>Amara Bonelli</i> 1810	<i>Amara semilata</i> Gyll
			<i>Bembidion</i> Latreille, 1802	<i>Bembidion lampros</i> Hbst., 1874
		Silphidae	<i>Silpha</i> Linnaeus, 1758	<i>Silpha obscura</i> L., 1758
		Scarabaeidae	<i>Lethrus</i> Scopoli, 1777	<i>Lethrus bituberculifrons</i> Lebedev, 1926
			<i>Anomala</i> Species (1215)	<i>Anomala errans</i> Fabricius, 1775
			<i>Amphimallon</i> Berthold, 1827	<i>Amphimallon solstitialis</i> Linnaeus, 1758
			<i>Maladera</i> Mulsant & Rey, 1871	<i>Maladera holosericae</i> Scop., 1772;
		Cetoniae	<i>Cetonia</i> Fabricius, 1775	<i>Cetonia aurata</i> L., 1758;
			<i>Epicometis</i> Burmeister, 1842	<i>Epicometis turanica</i> Rtt., 1889;
			<i>Oxythyrea</i> Mulsant, 1842	<i>Oxythyrea cinctella</i> Schaum, 1841
		Elateridae	<i>Aeloides</i>	<i>Aeloides crucifer</i> F.
				<i>Meligethes aeneus</i> F., 1775

1.	COLEOPTERA	Nitidulidae	<i>Meligethes</i>	<i>Meligethes lutra</i> Sols
			<i>Meligethes xanthopus</i> Sols	
		Meloidae	<i>Meloe</i>	<i>Meloe variegatus</i> Donovan
				<i>Meloe crocata</i> Pall.
				<i>Meloe frolovi</i> Germ
		Chrysomellidae	<i>Colaphellus</i> Weise, 1916	<i>Colaphellus hoefti</i> Men., 1832;
			<i>Galeruca</i> Geoffroy, 1762	<i>Galeruca tanacetii</i> L., 1758
			<i>Phyllotreta</i> Stephens, 1836	<i>Phyllotreta atra</i> F., 1775;
				<i>Phyllotreta fucata</i> Wse., 1890;
				<i>Phyllotreta nigripes</i> F., 1775;
				<i>Phyllotreta undulata</i> Kutsch., 1860;
				<i>Phyllotreta schreineri</i> Jacobs., 1916;
				<i>Phyllotreta ochripes</i> Curt., 1837;
			<i>Psylloides</i> Latreille, 1829	<i>Psylloides chrysocephala</i> L., 1758;
<i>Baris</i> Germar, 1871	<i>Baris coerulescens</i> Scop., 1763			
<i>Ceutorhynchus</i> Germar, 1824	Ceutorhynchus assimilis Payk., 1792			
	Ceutorhynchus barbaris Cuffr.			
<i>Lixus</i> Fabricius, 1801	<i>Lixus ascanii</i> L., 1767			
2.	ORTHOPTERA	Tettigonidae	<i>Tettigonia</i> Linnaeus, 1758	<i>Tettigonia caudata</i> Charp 1842;
			<i>Tettigonia viridissima</i> L. 1758	
		<i>Decticus</i>	<i>Decticus verrucivorus</i> (L., 1758);	
		Cryllidae	<i>Oecanthus</i> Aud.-Serv., 1931	<i>Oecanthus turanicus</i> U., 1912;
		Gryllotalpidae	<i>Gryllotalpa</i> Latreille, 1802	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> L., 1758;
		Acrididae	<i>Calliptamus</i> Serville, 1831;	<i>Calliptamus italicus</i> L., 1758;
			<i>Heteracris</i> Walk., 1870	<i>Heteracris pterosticha</i> (F.d.W., 1833);
			<i>Hilethera</i> Uv., 1923	<i>Hilethera turanica</i> Uv., 1925;
			<i>Eyprepocnemis</i> Fieb	<i>Eyprepocnemis unicolor</i> Serg. Tarb., 1928;
		Pentatomidae	<i>Dolycoris</i> Mulsant & Rey, 1866	<i>Dolycoris penicillatus</i> Horv., 1904;
	<i>Eurydema ventralis</i> Kol., 1846;			

3.	HEMIPTERA		<i>Eurydema</i> Laporte de Castelnau, 1833	<i>Eurydema ornata</i> L., 1758; <i>Eurydema wilkinsi</i> Dist., 1879;	
		Miridae	<i>Adelphocoris</i> Reuter, 1896	<i>Adelphocoris lineolatus</i> Goeze, 1778;	
			<i>Lygus</i> Hahn, 1833;	<i>Lygus pratensis</i> L., 1758; <i>Lygus gemellatus</i> Herrich-Schaeffer, 1835;	
			<i>Orthotylus</i> Fieber, 1858;	<i>Orthotylus flavosparsus</i> C. R. Sahlberg, 1841;	
			<i>Polymerus</i> Hahn, 1831	<i>Polymerus cognatus</i> Fieber, 1858.	
4.	LEPIDOPTERA	Plutellidae	<i>Plutella</i> Schrank, 1802	<i>Plutella maculipennis</i> Curtis, 1832;	
		Pieridae	<i>Pieris</i> Schrank, 1801	<i>Pieris brassicae</i> L., 1758	
				<i>Pieris rapae</i> L.	
		Noctuidae	<i>Agrotis</i> Ochsenheimer, 1816;	<i>Agrotis segetum</i> Den. et Schiff., 1775;	
				<i>Agrotis exclamations</i> L., 1758;	
				<i>Mamestra</i> Schiffermüller, 1776	<i>Mamestra suasa</i> Schiffermüller, 1776
				<i>Phytometra</i> Haworth, 1809	<i>Phytometra gamma</i> L., 1758
	<i>Syngrapha</i> Hübner, 1821;	<i>Syngrapha circumflexa</i> L., 1767;			
5.	DIPTERA	Tipulidae	<i>Tipula</i> Linnaeus, 1758	<i>Tipula (s.str.) oleracea</i> Linnaeus, 1758,	
			<i>Nephrotoma</i> Meigen, 1828	<i>Nephrotoma bispinosa</i> (Al., 1925), (<i>Pales bispinosa</i> Al.)	
		Anthomyiidae (Gulchilar)	<i>Delia (Roobineau-desvoidy, 1830)</i>	<i>Delia brassicae</i> , Bouche, 1833; <i>Delia platura</i> , Meigen., 1826;	
6.	DERMAPTERA	Forficulidae	<i>Forficula</i> Linnaeus, 1758	<i>Forficula auricularia</i> L., 1758; <i>Forficula tomis</i> Kol.	
7.	HOMOPTERA	Aleyrodidae	<i>Trialeurodes</i> Cockerell, 1902	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westw., 1856;	
		Aphididae	<i>Brevicoryne</i> van der Goot, 1915	<i>Brevicoryne brassicae</i> L., 1758;	
	Туркум: 7	Оила: 22	Авлод: 46	Тур: 64	

Xulosa: Olib borilgan kuzatishlarimiz natijasida Toshkent vohasi karam agrotsenozida entomofaglarining 7 turkum, 22 ta oila, 46 ta avlodga mansub 64 ta turi qayd etildi.

Фойдаланилган адабитлар:

1. Адашкевич Б.П, Шукуралиев Б.Т. Биологический метод борьбы с вредителями капусты. Картофель и овощи. - Москва, 1985. - № 2. - С. 39.
2. Адашкевич Б.П, Шукуралиев Б.Т. Вредители капусты и их энтомофаги в Узбекистане. Биологический метод борьбы с вредители овощных культур Москва. Агропромиздат, 1989. - С. 106 - 122.
3. Аскаралиев Х.А. К вопросу биологии капустной тли в условиях Ташкентской области // Труды НИИОБК и К, 1981. вып. 19. - С. 15-21.
4. Алехин В.Т., Михайликова В.В., Михина Н.Г. Экономические пороги вредоносности вредителей, болезней и сорных растений в посевах сельскохозяйственных культур. Справочник. –Москва, 2016. - 76 с.
5. Винокуров Н.Н., Канюкова Е.В., Голуб В.Б. Каталог полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) Азиатской части России. –Новосибирск: СИФ «Наука», 2010. - 320 с.
6. Даминова Д.Б. Значение хищных сирфид в снижении численности капустных тлей в условиях Узбекистана // Биологический метод борьбы с вредителями овощных культур. - М.: Агропромиздат, 1989. - С. 122-125.
7. Зокиров И.И. Марказий Фарғонанинг сабзавот ва полиз экинлари энтомофаунасига оид айрим маълумотлар // Марказий Фарғонада қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш истиқболлари: Республика илмий-амалий анжумани матеиаллари. – Фарғона, 2017 йил, 28 ноябрь. –Б. 64-67.
8. Хамраев А.Ш., Насриддинов К. Ўсимликларни биологик ҳимоялаш. - Тошкент; А. Қодирий номидаги “Халқ мероси” нашриёти, 2003, - 287 б.
9. Hamrayev A.Sh., Azimov J.A. Kuchkarova L.S., Daminova D.B., Mirzayeva G.S. Hasharotlar ekologiyasi. -Toshkent: Cho'lpon, 2014. - 389 b.
10. Хўжаев Ш.Т. Ўсимликларни зараркунандалардан уйғунлашган химоя қилиш, ҳамда агротоксикология асослари. – Тошкент, 2014. - 540 б.
11. Жуманов Б. Биоэкологические и агротехнические основы использования природных энтомофагов в интегрированной защите культур хлопкового комплекса от вредителей: Автореф. дисс. докт. биол. наук. –Ташкент, 1995. - 51 с.